

PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOBRE SEXUALIDADE ACOMPANHADOS NUMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

DAMASCENO Keila Maria Bezerra^A, MIGUEL Thaiz Batista Azevedo Rangel^B,
BORGES Juliana Alencar Moreira, AGUIAR, Adriana Carvalho, REIS Priscila Alencar
Mendes^{B*}

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Priscila Alencar Mendes Reis, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av.
Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail:
priscilaalencar@unigrande.edu.br

RESUMO

Introdução: A sexualidade é um tema importante em todos ciclos de vida. **Objetivo:** Analisar a percepção de idosos acerca da sexualidade. **Métodos:** Estudo qualitativo descritivo-exploratório, realizado numa unidade de atenção primária em saúde de Fortaleza-Ceará, com 23 usuários. Aplicou-se entrevista semiestruturada contendo questões norteadoras sobre sexualidade. **Resultado e discussão:** Os idosos tinham entre 61 e 73 anos, 14 do sexo feminino e 09 do sexo masculino. Sobre a percepção dos idosos acerca da sexualidade percebeu-se que eles têm muita dificuldade de falar sobre o assunto devido a vergonha e por estereótipos relacionados a idade. Muitos acham que sexualidade e sexo são a mesma coisa. A maioria diz não vivenciar mais a sexualidade e nem o ato sexual em si, entretanto outros demonstraram interesse de receber orientação e tirar dúvidas do assunto. **Conclusão:** Acredita-se que o processo educativo desenvolvido é importante para melhorias no conhecimento e fortalecimento do autocuidado relacionado a sexualidade.

Palavras-chave: Enfermagem; sexualidade; idosos.

ABSTRACT

Introduction: Sexuality is an important theme in all life cycles. **Objective:** To analyze the perception of the elderly about sexuality. **Methods:** A descriptive-exploratory qualitative study carried out at a primary health care unit in Fortaleza, Ceará, Brazil, with 23 users. A semi-structured interview with guiding questions about sexuality was applied. **Results and discussion:** The elderly were between 61 and 73 years old, 14 were female and 09 were males. On the perception of the elderly about sexuality it was noticed that they have much difficulty talking about the subject due to shame and age-related stereotypes. Many people think that sexuality and sex are the same thing. Most say they no longer experience sexuality or the sexual act itself, although others have shown an interest in receiving guidance and asking questions. **Conclusion:** It is believed that the educational process developed is important for improving knowledge and strengthening self-care related to sexuality.

Keywords: Nursing; sexuality; seniors.

INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje é importante que a sexualidade da pessoa idosa seja avaliada, pois estudos mostram que 74% dos homens e 56% das mulheres casadas mantêm vida sexual ativa após os 60 anos. A freqüente dificuldade em aceitar alterações comuns nesta fase da vida, aliado ao preconceito da sociedade, inibe ações relacionadas à sexualidade nessa faixa etária e que apesar das limitações que podem ocorrer na velhice, a satisfação sexual ainda pode permanecer¹.

Sexualidade não é apenas o momento de prazer e de orgasmos, de ser tocado, de dar e ter tesão. É também, alterar o modelo de enfrentar, de agir, usando maneiras abertas e receptivas entre si, que se aborda ao nirvana nos casos amorosos. O sexo não é sinônimo de penetração, é preciso separar a genitalidade da sexualidade².

Modificações que surgem com o envelhecer como falta de lubrificação do órgão genital na mulher e redução no período erétil do homem podem até reduzir o encanto sexual, porém, buscar estratégias para adequar-se a estas alterações é imprescindível e, certamente irá motivar o prazer¹.

A fase da terceira idade requer inovação da vida sexual, o que se pode

constatar não exclusivamente na discursiva do aumento da sexualidade no decorrer da vida, como também na definição das dificuldades sexuais abordados por homens e mulheres na idade avançada e nas tecnologias estabelecidas como componentes de seu recurso. Os conselhos referentes a terapia e a educação sexual, por modelo, aconselham um desvio da sexualidade do local genital para várias zonas erógenas do corpo. O desenvolvimento é de tal divisão que não há local do corpo da pessoa idosa que não seja possível não ser cascata de prazer².

O incentivo à criação de serviços que possam atender as demandas dos idosos é primordial para reduzir diversos problemas de saúde, especificamente no tocante a sexualidade. Portanto, é necessário que os profissionais de saúde compreendam e esclareçam que mesmo na ausência do parceiro, a busca pelo prazer pode ser obtida por outros fatores².

Ademais, a atuação de uma equipe multiprofissional é de extrema importância para o cuidado ao idoso, devendo ser qualificada para reconhecer suas necessidades. A referência de atenção à saúde do idoso que pretenda manifestar efetividade e eficiência precisa de ações que compreenda todos os níveis de atenção e dispor de fluxo

traçado de ações de educação, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de agravo³.

Desse modo, conhecer a sexualidade sob ponto de vista dos idosos irá fornecer subsídios para implantação de estratégias eficazes para promoção da saúde sexual no processo de envelhecimento com ações de promoção e prevenção sexual, através de condutas e práticas de enfermagem no contexto da sexualidade da pessoa idosa. A participação do indivíduo em programas educativos, também contribui para melhorar a percepção acerca do seu estado geral⁴.

Assim, esse estudo teve como objetivo descrever o conhecimento e comportamento de idosos sobre sua sexualidade. Sabendo que a pessoa idosa, em sua grande maioria, continua vivendo uma vida sexual ativa e que há necessidade de se trabalhar estratégias eficazes de promoção da saúde sexual da pessoa idosa e que esse tema é bem complexo surgiu o seguinte questionamento: Como o idoso se comporta frente sua sexualidade e quais conhecimentos eles tem sobre ela?

Acredita-se que conhecer as práticas de sexualidade dos idosos e as dúvidas que pairam sobre seus pensamentos irão contribuir para planejamentos de intervenções

educativas com este tema que podem significar nesse contexto podem ser significar uma melhora no conhecimento sobre sexualidades dos idosos, além disso, orientar sobre patologias que estão relacionadas com práticas sexuais desprotegidas e promover o autocuidado.

Espera-se que os estudantes, pesquisadores e equipes de saúde possam utilizar esta pesquisa como modelo para nortear seus trabalhos quando o tema for estudado e/ou utilizados em suas bases territoriais, assim abordando este tema que é tão complexo e cheio de tabus. Como pessoas que passam por esta fase da vida que é cheia de limitações, além de acadêmicos e pesquisadores. Sendo assim esta pesquisa é de muita relevância para o meio acadêmico.

METODOLOGIA

Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. O objetivo da pesquisa descritiva tem como descrição as características de uma população, fenômeno ou de um conhecimento. O estudo exploratório possibilita uma visão geral sobre estabelecido fato. A abordagem qualitativa é aquela que não se impõem expectativas preexistentes, e o

pesquisador procura entender o fenômeno tal como ocorre ⁵.

O estudo foi realizado em uma Unidade Atenção Primária a Saúde (UAPS) localizada em Fortaleza – CE e participaram 23 usuários com idade partir de 60 anos de ambos os gêneros. Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por idosos que estiveram cadastrados na Unidade de Atenção Primária à Saúde selecionada pelo estudo.

Os critérios de inclusão utilizados foram: idosos a partir de 60 anos de idade, de gêneros femininos ou masculino cadastrados nesta Unidade de Atenção Primária à Saúde, participantes nos programas da Unidade, como de grupos de educação em saúde. Os idosos com comprometimentos cognitivos foram excluídos. O critério de amostragem adotado foi o de saturação dos dados que é compreendido como a redundância de informações.

A coleta dos dados foi realizada nos dias e horário de funcionamento da UAPS nos meses de fevereiro e março de 2018. Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista semiestruturada. O referido instrumento foi aplicado individualmente antes ou após a sua consulta de rotina. Contendo as seguintes questões norteadoras: O que o Senhor (a)

entende por sexualidade? Houve alterações na sexualidade quando atingiu a terceira idade? Se sim, quais alterações? Como pratica sua sexualidade? Possui vida sexual ativa? Qual frequência? O senhor (a) já recebeu orientações de profissionais da saúde sobre sexualidade? O senhor (a) gostaria de receber orientações sobre sexualidade? O que senhor (a) gostaria de saber sobre sexualidade? As entrevistas foram gravadas, com a permissão dos sujeitos da pesquisa, como forma de garantir a transcrição fiel dos dados coletados.

O estudo foi desenvolvido de acordo com as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde⁶, que trata dos aspectos éticos em pesquisa que envolve seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Metropolitana Da Grande Fortaleza- (FAMETRO), sob Parecer Consubstanciado nº 2.305.921. Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados por letras P (participantes) seguida de um número, conforme ordem cronológica da realização da entrevista (P1, P2,..., P12).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos a partir das

entrevistas, assim como se promove discussão baseada na literatura pertinente. Primeiramente, apresenta-se o perfil sociodemográfico dos participantes e logo após estão expostas as categorias temáticas que foram construídas após análise do material coletado.

Caracterização dos sujeitos

O presente estudo foi realizado com 23 idosos com idades entre 61 e 73 anos, sendo 14 do sexo feminino e 09 do sexo masculino. Em relação ao estado civil 12 eram casados, 04 solteiros e 07 viúvos. Quanto à escolaridade 16 tinha o ensino fundamental incompleto, 03 tinham o ensino médio e 4 era analfabeta. A renda familiar variou de R\$ 937,00 a R\$ 1.900,00.

Percepção dos idosos sobre sexualidade

Sobre a percepção dos idosos acerca de sua sexualidade, observou-se que eles não compreendiam bem do que se tratava e que tinham muita dificuldade de falar sobre o assunto demonstrando não saber bem o que é sexualidade. Pode-se verificar que há uma desinformação sobre a sexualidade, são poucos os que compreendem a importância e os benefícios que a

sexualidade pode trazer para esta fase da vida.

P8-Não faço mais nada faz tempo, já parei já, faço mar não.

P5-Matar a vontade de ser safado né! todo home é desse jeito (risos).

Estudos apontam que os fatores que influenciam na sexualidade de idosos é reflexo de uma educação repressora, com tabus e mitos. E devido a isso muitos idosos acabam que tendo uma visão distorcida sobre sexualidade e sexo como que tivessem o mesmo significado. Além disso, as próprias mudanças fisiológicas relacionadas à idade podem trazer dificuldades para os idosos de lidarem com o tema. Projeção de estereótipos e preconceitos reprimem desejos e vontades no campo sexual dos idosos¹.

A sexualidade é algo mais vasta, envolve aspectos emocionais e acompanha o indivíduo em toda sua trajetória de vida, presente, portanto, no processo do envelhecimento, e quando entendida apenas como ato sexual, tendem a desvalorizá-la.

Apesar de perceber no relato de idosos o pouco entendimento sobre sexualidade, também se percebeu, entretanto, no discurso de outros o interesse deles de receber orientações e

esclarecer dúvidas do assunto. Nota-se nas falas dos idosos as seguir:

P17-Eu queria, eu aproveito quando venho fazer prevenção no posto pra tirar dúvida mais só que é muito ruim porque é pouco tempo, acaba não dando.

P4-Olha eu não pergunto não, só se...[pausa] assim as vezes quando aparece alguma coceira ou esquentamento procuro o “dotor” mas isso faz tempo.

Estudo realizado com idosos que participam de um grupo de convivência que abordam o tema sexualidade demonstrou o entendimento acerca da sexualidade, bem como aceitação das práticas sexuais na velhice, embora alguns tenham ressaltado a percepção negativa da sociedade quanto a essa realidade. Foram apontadas mudanças tanto positivas quanto negativas decorrentes do processo de envelhecimento, bem como destacada a importância dos idosos vivenciarem sua sexualidade de maneira saudável e prazerosa. As representações dos idosos acerca da sexualidade foram permeadas de conhecimentos oriundos do senso comum, interligados com experiências de vida dos mesmos⁷.

Vivências e práticas da sexualidade dos idosos

A respeito da vida sexual dos idosos e suas práticas sexuais pode-se perceber que a maioria relatou não vivenciar mais sua sexualidade e nem o ato sexual em si, além de referirem não haver mais interesse no assunto devido a problemas relacionado à saúde, vergonha ou de achar que o tema não é mais pra pessoas da idade deles e sim somente para jovens. Apesar de expressarem ainda algum desejo não se consideram mais com disposição. Nota-se nas falas as seguir:

P2-Minha fia eu não tenho mais idade não, faz tempo, nem meu marido também ele se “opero da prosta” tem dez ano, nunca mas, êê mermo que eu quisesse o pobe do meu vei não pode mas.

P21-Mulher o home lá de casa até que paro mais, porque antes até ele vinha com ganhatisse mas eu cortei logo aí pronto nunca mais.

P13-Eu tenho vontade mas tenho vergonha, não tenho mas marido aí... nunca mas também tenho filho o povo vão é falar, mas de vez em quando eu vou no forrozinho paquerar [riso]

Com relação a este achado outro estudo que procurou saber como é ser velho na sociedade contemporânea confirma que os idosos expressaram em

sua pesquisa a falta de desejo ou capacidade de vivenciar suas práticas sexuais principalmente quando existe algum problema de saúde relacionado. Além disso, notou-se a clara associação feita por eles de que a sexualidade satisfatória está relacionada às idades mais jovens e que havia por parte dos idosos em relação a isto uma aceitação e conformismo⁸.

Quando abordados acerca do que os impedia de manter sua vida sexual ativa, os idosos descreveram que as alterações fisiológicas atrapalhavam muito, pois diminuía o desejo sexual e que o ressecamento vaginal, as dores e incômodos sentidos durante o ato sexual e a impotência fizeram com que eles não se interessassem em manter suas vidas sexuais ativas. Observa-se nas falas a seguir:

P23-Sim, eu tive ressecamento, o negocio parece que não escorregava mais e doía muito era muito ruim.

P18-Eu fiz uma cirurgia da “prosta” e o médico disse logo: o senhor vai tomar azulzinho agora, aí eu não fui atrás disso não.

Estudo que trouxe o exercício da sexualidade em pessoas idosas confirma que a concepção reducionista dos idosos ainda está ligada a genitalidade e a prática do ato sexual em si, negando os demais aspectos como o erotismo,

afetividade e prazer. O estudo ainda traz que eles afirmam que até chegam a pensar em sexo, porém a maioria dos pesquisados relataram indiferença sobre o assunto⁹.

Os idosos foram questionados sobre como faziam para esclarecer dúvidas sobre o tema e se eles conheciam ou participavam de algum grupo de idosos. Observou-se nos relatos que eles costumam esclarecer dúvidas geralmente em conversas com amigos sobre o assunto e relataram também não participar de grupos de idosos ou desconhecer a existência deles próximo a suas residências. Nota-se nas falas a seguir:

P3-Agente fala muito desse assunto quando toma umas pinga [risos] tamo tudo conversando e bebendo mas é mais e conversa de bebo, não é sério.

P1-Agente que tem alguma dúvida às vez pergunta no posto pro médico, mas é só quando aparece alguma coisa mesmo porque é difícil falar as vez dá vergonha.

P6-Vixe minha fia por aqui não tem grupo não, quando venho pra consulta da pressão aproveito e pergunto que a dotora é legal ela é que resposde quando pergunto.

Dados sobre o estudo que abordou a sexualidade sob o olhar da pessoa idosa mostra que (41%) tinham

reduzido conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis e suas formas de prevenção (42,3%). Além disso, 84% não sabiam distinguir sexo de sexualidade e apontaram a família e a religião como fatores inibitórios em relação a sexualidade. Vinte e oito e meio por cento dos pesquisados relataram ter alguma disfunção sexual e mais da metade (52,6%) não buscava orientação médica. Citaram que os profissionais da saúde estão preparados para abordar o tema, porém, eles são quase a última fonte de informação consultada quando o assunto é sexualidade¹⁰.

CONCLUSÃO

O envelhecimento populacional representa um fenômeno mundial que vem demandando desafios constantes aos profissionais de diversas áreas do conhecimento científico. Os indicadores, sejam de ordem biológica, psicológica ou social, apontam para a necessidade de redefinição de conceitos e valores, no sentido de garantir um envelhecimento ativo e socialmente inserido. A sexualidade pode ser expressa de diversas formas, portanto, não se restringe ao ato sexual, mas a tudo que faz vivenciar o ser mulher e o ser homem.

Os resultados dessa pesquisa apontaram que a sexualidade é um elemento essencial para uma boa qualidade de vida na velhice, sendo de fundamental importância a compreensão da forma como os idosos a percebem e vivenciam.

Conclui-se que a percepção dos idosos acerca da sexualidade é permeado por limitações. Perpassa por aspectos ligados ao conhecimento do próprio idoso, como a não distinção entre sexo e sexualidade, podendo reduzir esta ao ato sexual.

Nos dias atuais, alguns idosos ainda acreditam ser “normal” a presença de disfunções sexuais na terceira idade e assumem ter disfunções, entretanto, não recorrem ao profissional de saúde para mais esclarecimentos. Mesmo com tantas visões equivocadas, os idosos buscam estimular a sua sexualidade, principalmente, pelo modo de se vestir e reconhecem na família, na sociedade e na religião fatores que inibem o exercício da sua sexualidade

Os resultados apontados nesta pesquisa não encerram a discussão sobre o tema sexualidade em idosos, mas apontam para necessidade de se estudar diversos aspectos inerentes à sexualidade, como por exemplo: o nível de satisfação dos idosos, o nível de formação dos profissionais ou mesmo a

percepção da sociedade sobre o tema. É importante também destacar a realização de atividades de educação em saúde voltadas para o tema nas unidades básicas de saúde, pois as práticas educativas favorecem o diálogo troca de experiência e aprendizado.

REFERÊNCIAS

1. Alencar DL, Marques APO, Leal MCC, Vieira JCM. Fatores que interferem na sexualidade de idosos: uma revisão integrativa. Ci Sau Col 2014 Ago 19(8):3533-3542.
2. Debret G, Brigeiro M. Fronteiras de gênero e a sexualidade na velhice Revst Bras Ci Soc 2012 Dez 27(80):37-54.
3. Veras RP, Caldas CP, Cordeiro HÁ. Modelos de atenção à saúde do idoso: repensando o sentido da prevenção. Physis: Revst Sau Col, 2013 Dez 23(4):1189-1213.
4. Dyniewicz AM. Y. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. 3a ed. São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2014.
5. Polit DF, Beck CTI Delineamento de Pesquisa em Enfermagem. In: Polit, D.F. and Beck, C.T., Eds., Fundamentos de pesquisa em enfermagem: Avaliação de evidências para prática de enfermagem, Artmed, Porto Alegre, 2011. 247-368.
6. Brasil, 2012. Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
7. Vieira KFL, Coutinho MPL, Saraiva ERA. A Sexualidade Na Velhice: Representações Sociais De Idosos Freqüentadores de Um Grupo de Convivência. Psicol Cienc Prof 2016 Mar 36(1):196-209.
8. Aboim S. Narrativas do envelhecimento: ser velho na sociedade contemporânea. Tempo Soc 2014 Jun 26(1):207-232.
9. Alencar DL, Marques APO, Leal MCC, Vieira JCM. Exercício da sexualidade em pessoas idosas e os fatores relacionados. Rev Bras Geriatr Gerontol 2016 Out 19(5):861-869.
10. Uchôa YS, Costa DCA, Silva Junior IAP, Silva STSE, Freitas WMTM, Soares SCS. A sexualidade sob o olhar da pessoa idosa. Rev Bras Geriatr. Gerontol 2016 Dez 19(6):939-949.

